

“ЎЗБЕКГИДРОЭНЕРГО” АЖ: САРҲИСОБ ВА ТАҲЛИЛ

Сухроб ХАМРАЕВ

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ
Аппарат раҳбари

Хуршид РАВШАНОВ

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ
Ахборот-таҳлил бўлими бошлиғи

Аннотация: Мақолада “Ўзбекгидроэнерго” акциядорлик жамияти томонидан 2024 йил 9 ойликда гидроэнергетика соҳасида эришилган натижалар, ютуқ ва камчиликлар рақамлар асосида атрофлича таҳлил қилинади. Бунда тизимда эксплуатация, инвестиция, маҳаллийлаштириш ва қурилиш соҳалари ҳамда инновация лойиҳалари бўйича амалга оширилган ишлар сарҳисоби келтирилади.

Калит сўзлар: ислоҳот, инвестиция, инновация, ишлаб чиқариш кўрсаткичлари, сарҳисоб, тараққиёт, энергия қувватлари, эксплуатация, маҳаллийлаштириш, хорижий инвестиция, қурилиш, “Яшил макон” умуммиллий дастури.

АО «ЎЗБЕКГИДРОЭНЕРГО»: ОБЗОР И АНАЛИЗ

Сухроб ХАМРАЕВ

Руководитель аппарата
АО «Узбекгидроэнерго»

Хуршид РАВШАНОВ

Начальник информационно-аналитического отдела
АО «Узбекгидроэнерго»

Аннотация: В статье детально анализируются результаты, достижения и недостатки АО «Узбекгидроэнерго» в сфере гидроэнергетики за 9 месяцев 2024 года на основе числовых данных. При этом приводится отчет о проделанной работе в системе по направлениям эксплуатации, инвестиций, локализации и строительства, а также по инновационным проектам.

Ключевые слова: реформа, инвестиции, инновация, производственные показатели, подведение итогов, развитие, энергетические мощности, эксплуатация, локализация, иностранные инвестиции, строительство, Общенациональная программа «Яшил макон».

JSC “UZBEKHYDROENERGO”: REVIEW AND ANALYSIS

Sukhrob KHAMRAEV

Chief of Staff of
JSC “Uzbekhydroenergo”

Khurshid RAVSHANOV

Head of the Information and Analysis
Department of JSC “Uzbekhydroenergo”

Abstract: The article provides a detailed analysis of the results, achievements and shortcomings of JSC “Uzbekhydroenergo” in the field of hydropower for 9 months of 2024 based on numerical data. At the same time, a report is provided on the work done within the system in the areas of operation, investments, localization and construction, as well as on innovation projects.

Keywords: reform, investments, innovation, production indicators, summarization, development, energy capacities, operation, localization, foreign investment, construction, “Yashil Makon” Nationwide Program.

Гидроэлектр станциялар кунлик энергияни барқарор таъминлашда энг самарали воситадир. Улардан олинадиган электр таннархи ҳам бошқа манбаларга нисбатан анча арзон. Шу боис, бу соҳани ривожлантиришга катта эътибор қаратмоқдамиз.

Шавкат МИРЗИЁЕВ

Дарҳақиқат, жаҳондаги қийин вазиятга қарамасдан, ички имкониятларни ишга солиш ҳисобига Ўзбекистон иқтисодиёти сўнгги йилларда фаол ўсишда давом этмоқда. Хусусан, халқаро валюта фондининг ахборотида кўра 2024 йилнинг биринчи ярмида ялпи ички маҳсулотнинг реал ўсиш суръати йиллик ҳисобда **6,4 фоиз**ни ташкил этди. Халқаро валюта жамғармаси Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти ўсишини жорий йилда **5,6 фоиз**га, келаси йилда эса **5,7 фоиз**га прогноз қилмоқда.

Олтин-валюта захираси бу йил илк бор **40 миллиард** доллардан ошди. Аҳолининг миллий валютадаги депозитлари ҳажми **50 фоизга** ўсди. Дунёнинг нуфузли рейтинг агентликлари ҳам Ўзбекистоннинг рейтинги барқарор сақланиб қолаётганини ижобий баҳоламоқда. Ташқи инвесторлар ишончи ортгани туфайли халқаро бозорларда **4 миллиард** доллар евробонд жойлаштирилди. Бунинг натижасида жорий йилда инвестицияларнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши **33 фоиз**дан ошади. Экспорт қарийб **19 фоиз** ўсиши кутиляпти.

Умуман, Халқаро валюта жамғармаси, Жаҳон банки ва Осиё Тараққиёт банки фаол инвестиция сиёсати ва ислохотлар ҳисобига Ўзбекистонда келгусида ҳам барқарор иқтисодий ўсиш сақланиб қолишини тасдиқламоқда.

Шубҳасиз, бу **Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев**нинг олиб бораётган оқилона сиёсати натижаси бўлиб, **“Ўзбекгидроэнерго” акциядорлик жамияти** ҳам, ўз навбатида, мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли тараққиётдан ортда қолмасликка интиломоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси билан бугун гидроэнергетика тармоғида ижобий ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Жумладан, ҳозирга келиб Жамият тасарруфидаги ГЭСлар сони **72 та**га, умумий қуввати эса **2 445 МВт**га етди. Жорий йил якунига қадар бу кўрсаткич яна ошади. Жамият ташкил топган 2017 йил билан солиштирганда, ГЭСлар сони **33 та** ёки **89 фоиз**га ошди, ишлаб чиқариш қуввати эса **122 фоиз**га ўсди.

Яна бир муҳим ижобий омил, Жамият активлари қиймати **13,6 триллион** сўмни ташкил этиб, бугунги кунда қарийб **5 баробарга** кўпайди. Жамиятнинг “кредит елкаси” (амалдаги капиталидан каттароқ суммага бериладиган кредит бўйича ишонч даражаси) ижобий **2 коэффицент** оралиғида сақланиб, тармоқнинг молиявий-иқтисодий ишончлилиқ даражаси ортишига сабаб бўлмоқда.

Бу эса, ўз навбатида, биз учун муҳим бўлган Жамиятнинг молиявий ҳисобот йиллари учун халқаро кредит рейтинглари олиншига ижобий таъсир этиб, мана қаторасига учинчи йилдирки, Жамият кредит рейтинги **“ВВ”** – республика суверен кредит рейтинги даражасида барқарор сақлаб келинмоқда.

Шу билан бирга, ижтимоий жиҳатдан олдимишга мақсад қилиб олинганидек, ишчи-ходимларнинг ўртача ойлик иш ҳақлари жорий йил якуни билан **1 000 АҚШ** доллари эквивалентига етказилиши бўйича амалий чоралар қўрилмоқда.

Молиявий ҳисоботнинг ҳар йиллик якунига қўра Жамият томонидан давлат ғазнасига **600-700 миллиард** сўмлик солиқ мажбурияти бўйича тўловлар амалга оширилмоқда.

Албатта, бу каби рақамларни эшитган ҳар бир инсон фахр ва ғурур туйғусини ҳис этади. Зеро, бу кўрсаткичларнинг ортида соҳа ишчи-ходимларининг машаққатли меҳнати турибди.

Аммо олдимишда турган устувор вазифалар ҳам кам эмас.

Бинобарин, бугун замон шиддат билан ўзгариб, барча соҳалар қатори гидроэнергетика тармоғи олдига ҳам ўта долзарб ва мураккаб вазифаларни қўймоқда. Қанчалик қийин ва мураккаб бўлмасин, Жамият ўз касбининг асл фидойиси ҳамда **етақчиси Абдуғани Сангинов бошчилигида** ислохотлар йўлидан ҳеч қачон ортга қайтмайди. Олдинга, фақат олдинга қараб олға боради.

Таъкидлаш жоизки, жорий йилда амалга оширилаётган **ислохотларимизнинг узвий давоми сифатида** Президент қарори билан гидроэнергетикани ривожлантириш Стратегияси тасдиқланиб, **келгуси 5 йиллик учун** амалга ошириладиган истиқболли лойиҳалар дастури белгилаб берилган. Шу нуқтаи-назардан, Жамият олдида соҳа тараққиёти учун саноат ишлаб чиқариш ҳажмини йилдан-йилга муттасил ошириб бориш ҳамда инвестиция лойиҳалари доирасидаги амалдаги мажбуриятларни ўз вақтида сўндириш каби ўта долзарб вазифалар турибди.

Шу маънода, гидроэнергетикада ҳисобот йилининг **9 ойлик даври** муҳим палла ҳисобланиб, ушбу вақт оралиғида эришилган кўрсаткичлар жорий ҳисобот йилини қандай яқунланишини амалда белгилаб беради.

Жорий йилнинг 9 ойлик якуни:

I. Ишлаб чиқариш

Аҳамиятли жиҳати, Жамиятнинг асосий ишлаб чиқариш кўрсаткичи – электр энергиясини тармоққа етказиб бериш **115 фоизга** бажарилганидир.

Амалга оширилган саъй-ҳаракатлар натижасида, жорий йилнинг **январь-сентябрь** ойларида энергия ҳосил қилувчи корхоналар томонидан **6 482 миллион** киловатт-соат электр энергияси ишлаб чиқарилиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **905 миллион** киловатт-соат кўп ёки **16 фоизга** ўсиши таъминланди.

Бунинг натижасида, Жамиятнинг 2024 йил учун мўлжалланган республика энергия балансига мувофиқ **7 044 миллион** киловатт-соат ишлаб чиқариши режаси, амалда корхоналар томонидан йил якунига қадар гидроресурслар ҳажмидан келиб чиқиб **8,2 млрд** киловатт-соатга етказилиши ҳамда бу орқали режани **112 фоизга** бажарилиши ва ўтган йилга нисбатан **113 фоиз** ўсиш суръатига эришилиши кутилмоқда.

Қолаверса, Жамият томонидан 2024/2025 йиллар куз-қиш мавсумда аҳоли ҳамда ижтимоий соҳа объектлари учун узлуксиз электр энергияси таъминотини таъминлаш мақсадида **2 516 миллион** киловатт-соат энергияси етказиб берилиши устувор мақсад қилиб белгиланган. Бу борада, Жамият томонидан энергия ҳосил қилувчи корхоналари кесимида **157 та** чора-тадбир амалга оширилиши белгиланиб, мазкур чора-тадбирларга жами **21,8 миллиард** сўмлик маблағлар ажратилди. Чора-тадбирлар доирасида тизим корхоналарида белгиланган миқдорда ёқилғи-мойлаш материаллари захираси яратилди.

Шунингдек, Жамият ва унинг тасарруфидаги тизим корхоналарида қайта тикланувчи энергия манбалари ҳамда энергия тежовчи технологияларни жорий этилиши эвазига ҳисобот даврида **2 099 минг** киловатт-соат энергияси тежалди. Бунда, ўрнатилган қуёш фото электр станциялари томонидан ишлаб чиқарилган **851 минг** киловатт-соат энергияси станцияларнинг ўз эҳтиёжларига ҳамда **1 248 минг** киловатт-соат энергияси тармоққа узатилишига эришилди.

Молиявий-иқтисодий кўрсаткичлар

2024 йилнинг 9 ойлигида электр энергияси сотишдан тушум қўшимча қиймат солиғи билан ҳисоблаганда **3,2 триллион** сўм атропофида бўлди. Бунда, ишлаб чиқариш харажати **1,1 миллиард** сўмни ҳамда реинвестицияга йўналтирилган маблағлар – **1,6 триллион** сўмни ташкил этди.

Ҳисобот даврида **1 киловатт-соат электр энергияси таннархи 164 сўмдан** иборат бўлиб, хорижий давлатлар (*Туркия, Россия Федерацияси, Хитой Халқ Республикаси, Европа Иттифоқи давлатлари*) билан таққослаганда, республикамиздаги Жамият гидроэлектр станциялари электр энергияси ишлаб чиқариш таннархи энг паст кўрсаткичга эга эканлиги билан муҳим аҳамият касб этди. Шу ўринда, биронта давлатда

Жамиятдаги каби ГЭСлар томонидан бюджетга тўлиқ ставкада имтиёзсиз солиқ тўловлари (ҚҚС, фойда солиғи, божхона тўлови) амалга оширилмайди.

Ҳисобот даврида “Ўзбекгидроэнерго” АЖ давлат бюджетига **700 млрд** сўмлик тўловларни амалга оширди.

Январь-сентябрь ойларида корхоналарда **200 млрд** сўмлик иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар амалга оширилиб, **ўртача ойлик** иш ҳақи **10,5 миллион** сўмни ташкил этди ҳамда ўтган йилнинг шу даврига нисбатан **16 фоиз** ўсиш суръатига эга бўлди.

Камчиликлар:

Ҳисобот ойида Самарқанд ГЭСлар каскади (89%), Андижон ГЭС (96%), Оҳангарон ГЭС (89%), Ҳисорак ГЭС (82%) ва Камчиқ ГЭС (96%) режани тўлиқ бажармади.

Шунингдек, **Оҳангарон ГЭС (92%)** ва **Қамчиқ ГЭС (96%)** томонидан ўтган йилга нисбатан ўсиш суръатига ҳам **эришилмади**.

Натижада, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ишлаб чиқариш кўрсаткичи **72 млн кВт.соатга** кам бажарилди.

Жумладан:

1. Самарқанд ГЭС-2Б – **18,1 миллион** киловатт-соатга кам;
2. Оҳангарон ГЭС – **8 миллион** киловатт-соатга кам;
3. Қуйи Бўзсув ГЭС-23 – **5,7 миллион** киловатт-соатга кам;
4. Қамчиқ ГЭС – **2,5 миллион** киловатт-соатга кам;
5. Қодирия ГЭС-11 – **2,4 миллион** киловатт-соатга камни ташкил этди.

Ҳисобот даврида ўрнатилган қувватдан фойдаланиш Жамият бўйича ўртача – **45 фоизни** ташкил этган. Бу сўнги йиллардаги **энг юқори** кўрсаткич ҳисобланади.

Микро ГЭС лойиҳалари бўйича

Маълумки, микро ГЭС лойиҳаларини амалга оширишдан қўзланган **асосий мақсад**, мавсумнинг **сув кам** ёки **танқис бўлган** вақтларида, электр энергияси ишлаб чиқаришнинг узлуксизлиги ва барқарорлигини сақлаб қолиш кўзда тутилган. **Бироқ**, бу борада амалга оширилаётган саъй-ҳаракатлар кутилган натижани бермаяпти, дейиш мумкин.

Жумладан, Жамият тасарруфидаги **18 та микроГЭС** томонидан ҳисобот даврида 12,8 миллион киловатт-соат режаси (жами ишлаб чиқаришдаги улуши – **0,2 фоиз**), амалда **11,7 миллион** киловатт-соат ёки **91 фоизга** бажарилган. Лойиҳаларнинг амалдаги қувватдан фойдаланиш коэффициенти лойиҳа қувватига нисбатан – **32 фоизни**, амалдаги қувватга нисбатан – **53 фоизни** ташкил этган.

Меҳнат муҳофазаси, техника хавфсизлиги:

2024 йилнинг **9 оyi** давомида меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича **150 та** қоидабузарликка йўл қўйилгани кузатилди. 7 та

ҳолатда ходим ҳаётига хавф солувчи қўпол қоидабузарлик содир этилган. Бу ҳолат – **“Ҳисорак ГЭС”** (Қурбонов), **“Самарқанд ГЭС”** (Пирмухаммедов), **“Андижон ГЭС”** (Нуриддинов), **“Оҳангарон ГЭС”** (Рахмонов), **“Ўрта Чирчиқ ГЭС”** (Олимов) ҳамда **“Чирчиқ ГЭС”** (Шодмонов)да кузатилган.

“Яшил макон” умуммиллий дастури:

Давлат раҳбари ташаббуси билан бошланган “Яшил макон” умуммиллий дастури доирасида корхоналаримиз ҳудудлари янги қиёфага кирмоқда.

Аммо “Яшил макон” умуммиллий дастури доирасида айрим ҳудудларда масъулларнинг **этиборсизлиги** сабаб ишлар номигагина амалга оширилаётгани ҳамда муайян **камчиликлар** юзага келаётгани ҳам сир эмас. Барча тадбирлар жорий йил **июнь ойига** қадар тўлиқ якунланиши белгиланган бўлса-да, раҳбарлар **этиборсизлиги** боис – “Ўрта Чирчиқ ГЭСлар каскади” (Олимов), Шаҳрихон ГЭСлар каскади (**Ахмедов**), “Оҳангарон сув омбори» (**Рахмонов**), Қамчиқ ГЭСда (**Холбоев**) суғориш тизимини ўрнатиш ишлари якунига етказилмаган.

Энг ачинарлиси, корхоналарда доимий сув бўлишига қарамасдан, экилган қўчатларнинг қуриб қолиш ҳолатлари ҳамон давом этмоқда. Хусусан, Сардоба сув омбори (**Пирназаров**) – 709 та, Қамчиқ ГЭС (**Холбоев**) – 100 та, Оҳангарон ГЭС (**Рахмонов**) – 147 та, Қодирия ГЭСлар каскади (**Таджибаев**) – 86 та, Фарҳод ГЭС (**Абдуқаюмов**) – 80 та, КФК ГЭСлар каскади (**Камолов**) – 72 та ва Куйи Бўзсув ГЭСлар каскади (**Рўзибаев**) – 40 та дарахт қўчати қуриб қолган.

II. Қурилиш-монтаж ишлари бўйича

2024 йилда жами қиймати **1,1 миллиард** доллар ва қуввати **636 мегаватт** бўлган **10 та** лойиҳа доирасида қурилиш-монтаж ишлари амалга оширилиб, **171,46 миллион** доллар инвестиция ўзлаштирилади (ўсиш суръати – 115 фоиз).

Шундан:

тўғридан-тўғри хорижий инвестиция ва кредитлар – 18,80 миллион доллар;

давлат кафолат остидаги хорижий кредит – 38,53 миллион доллар;

ўз маблағлари – 114,13 миллион доллар.

Шундан **9 ойликда** қурилиш объектларида **138,9 миллион** доллар ҳажмдаги қурилиш-монтаж ишлари амалга оширилиб, режа 100 фоизга бажарилди.

Бироқ, шу билан бирга, айрим лойиҳалар доирасида қурилиш ишлари суст олиб борилмоқда. Хусусан, **Жанубий Фарғона каналида ЖФК-3 кичик ГЭС қурилиши ва Наманган вилояти Катта Андижон каналида ГЭСлар каскади қурилиши** лойиҳалари бўйича режа бажарилмаган.

Сув омборлари модернизацияси доирасида Андижон ва Оҳангарон сув омборларида камчиликларга йўл қўйилган.

III. Фойдаланишга топшириладиган лойиҳалар

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ томонидан 2024 йилда жами қуввати **24,5 мегаватт бўлган 18 та** микро ГЭС ва жами қуввати **800 киловаттга тенг 2 та** кинетик гидроагрегатни фойдаланишга топшириш кўзда тутилган.

Ҳисобот даврида, 10 та микроГЭС лойиҳаси ишга туширилди, улар доирасида 12,5 мегаватт янги қувватлар ва 30 та янги иш ўрни яратилди. Хусусан:

1. Оҳангарон сув омбори қошида кичик ГЭС (2,5 мегаватт);
2. Угам дарёсида кичик ГЭС-1 (1,5 мегаватт);
3. Андижон вилоятида Улуғнор микро ГЭС (0,4 мегаватт);
4. Фарғона вилоятида Шоҳимардон кичик ГЭС (2,2 мегаватт);
5. Фарғона вилоятида Водил микро ГЭС (0,4 мегаватт);
6. Самарқанд вилояти Дарғом каналида кичик ГЭС-8 (0,7 мегаватт);
7. Самарқанд вилояти Дарғом каналида кичик ГЭС-10 (0,8 мегаватт);
8. Самарқанд вилояти Пастдарғом кичик ГЭС-3 (0,8 мегаватт);
9. Қашқадарё вилоятида Самоғ микро ГЭС (0,3 мегаватт);
10. Сурхондарё вилоятида Зарчоб-1А кичик ГЭС (3,0 мегаватт).

IV. Маҳаллийлаштириш ва саноат кооперацияси кўрсаткичлари

Маҳаллийлаштириш дастури доирасида:

2024 йилда 31,0 миллиард сўмлик (*ўсиш суръати 185* фоиз) маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши режалаштирилган. **9 ойликда 21,1 млрд** сўмлик маҳаллийлаштирилган маҳсулотлар ишлаб чиқарилди.

Саноат маҳсулотлари доирасида:

2024 йилда корхоналар томонидан **200,0** миллиард сўмлик (*ўсиш суръати 134* фоиз) маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши режалаштирилган. **9 ойликда 143,1** миллиард сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилди.

Саноат кооперацияси доирасида:

2024 йилда 260,0 миллиард сўмлик (*ўсиш суръати 130* фоиз) саноат маҳсулотлари харид қилиниши белгиланган. Бунда, электрон портал (*cooperation.uz*) орқали – **20** миллиард сўм ҳамда товар ва хом-ашё биржаси (*UZEX*) орқали – **240** миллиард сўмлик маҳсулотлар хариди амалга оширилади. 2024 йил **9 ойликда 231,4** миллиард сўмлик маҳсулотлар харид қилиниб, **18,2** миллион долларлик импортга бўлган эҳтиёж қондирилди.

V. Жамият тасарруфидаги ташкилотлар бўйича

Ҳисобот даврида Жамият тасарруфидаги барча АЖ ва МЧЖлар томонидан режа кўрсаткичлари бажарилди. Бироқ, корхоналар рейтинглари бўйича ижобий ўсиш суръати мавжуд эмас.

№	Ташкилот номи	Шаффоф рейтинг		
		I чорак	9 ойлик	Ҳолати
1	“Гидропроект” АЖ	BB	B (ўрта)	пасайиш
2	“Ўзсувлойиҳа” АЖ	CCC	B (ўрта)	ўсиш
3	“Ўзбекгидроэнергоқурилиш” АЖ	BB	B (ўрта)	пасайиш

Юқорида келтирилган камчиликларни йил якунига қадар тўлиқ бартараф этиш учун вақт ҳам имкон ҳам етарли!

Шу мақсадда, Жамият Бошқаруви раиси бошчилигида ушбу камчиликларни қисқа муддатда бартараф этиш юзасидан жорий йил 9 октябрь куни барча тизим корхоналар ва ташкилотлар масъуллари иштирокида видеоселектор йиғилиши ўтказилди. Йиғилиш якуни бўйича аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан вазифалар белгилаб олинди.

Умуман олганда, бугун қайси соҳада бўлмасин, ягона мақсад бизни бирлаштиради. У ҳам бўлса, Ватан тараққиёти ва халқимиз фаровонлигидир. Ҳозирда, Президент Шавкат Мирзиёев ва Ҳукумат томонидан гидроэнергетика соҳасини ривожлантириш учун барча зарур шароитлар яратиб берилмоқда ва соҳа ходимлари ҳар томонлама қўллаб-қувватланмоқда.

Шундай экан, гидроэнергетика тармоғини ҳар томонлама ривожлантириш, келажак учун муқобил экологик тоза энергия манбаларини татбиқ этиш ва улардан кенг миқёсда фойдаланиш амалга оширилишини таъминлаш барчамизнинг бирдек вазифамиздир.

Унутмаслик лозимки, ҳар қандай мақсад ва ислохотлар натижадорлигига ҳамжиҳатлик асосида елкама-елка туриб меҳнат қилиш орқалигина эришиш мумкин. Шак-шубҳасиз, биз бир тан-у бир жон бўлиб, бундан-да кўп ютуқларга эриша оламиз. Ишончимиз комилки, соҳада бизни биргаликда янги муваффақиятлар, янги марралар кутмоқда.

Энг муҳими, Ватан тараққиётига муносиб ҳисса қўшишдир!